

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ: ПРОБЛЕМЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ СЕГОДНЯ

Азимова Сайёра Тоштемировна

Главный докторант НИИ педагогических наук Узбекистана имени Т. Н. Кори Ниёзи.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10980595>

Аннотация. Воспитание детей в современную эпоху представляет собой уникальный набор задач и наград для родителей, поскольку они ориентируются в постоянно меняющемся ландшафте воспитания детей в современном быстро меняющемся мире, основанном на технологиях. В этом реферате рассматриваются ключевые проблемы, с которыми сталкиваются родители в современную эпоху, включая влияние социальных сетей на стиль воспитания детей, важность установления границ в цифровом мире и роль технологий в формировании отношений между родителями и детьми. В нем также рассматриваются преимущества воспитания детей в современную эпоху, такие как возможности для общения и обучения, которые предоставляют технологии, а также способность адаптироваться и расти вместе с нашими детьми в быстро меняющемся обществе. Понимая и решая эти проблемы, принимая при этом награды, родители могут успешно справляться со сложностями воспитания детей в современную эпоху.

Ключевые слова: воспитание детей, современный век, проблемы, награды, воспитание детей, технологии, социальные сети, границы, стили воспитания, цифровой мир, отношения между родителями и детьми, связь, обучение, адаптация.

В современном быстро меняющемся и постоянно меняющемся мире воспитание детей стало более сложным и требовательным, чем когда-либо прежде. С развитием технологий, социальных сетей и социального давления родители сталкиваются с множеством проблем, когда дело касается воспитания своих детей. От использования экранного времени и киберзапугивания до решения проблем академического давления и проблем психического здоровья — современные родители должны постоянно адаптироваться и развиваться, чтобы удовлетворить потребности своих детей.

Воспитание детей в современную эпоху представляет собой уникальный набор задач и наград для родителей. В условиях быстрого развития технологий, влияния социальных сетей и постоянно развивающихся социальных норм родители сталкиваются с необходимостью ориентироваться в сложной ситуации, когда дело доходит до воспитания детей. В этом быстро меняющемся мире, где информация всегда доступна, а общение происходит мгновенно, родители должны адаптировать свой стиль воспитания для эффективного удовлетворения потребностей своих детей.

Одной из ключевых проблем, с которыми сталкиваются современные родители, является управление временем перед экраном и использованием технологий. Поскольку смартфоны, планшеты и компьютеры становятся повсеместными в семьях, дети с раннего возраста подвергаются воздействию экранов. Сбалансировать преимущества технологий с потенциальным вредом, таким как киберзапугивание, онлайн-хищники и влияние на психическое здоровье, может оказаться непростой задачей для родителей. Установление границ, мониторинг использования и пропаганда здоровых привычек перед экраном имеют важное значение в современную цифровую эпоху.

Академическое давление — еще одна серьезная проблема, с которой приходится бороться современным родителям. В конкурентной образовательной среде детей часто

заставляют добиваться успехов в учебе с раннего возраста. Крайне важно найти баланс между академическими ожиданиями и благополучием и психическим здоровьем детей. Родители должны поддерживать академические занятия своих детей, одновременно поощряя здоровый баланс между работой и личной жизнью и воспитывая позитивное отношение к обучению.

Более того, распространённость проблем психического здоровья среди детей и подростков вызывает растущую обеспокоенность современных родителей. Такие факторы, как использование социальных сетей, давление со стороны сверстников, академический стресс и общественные ожидания, могут способствовать возникновению тревоги, депрессии и других проблем психического здоровья у молодых людей. Распознавание признаков проблем с психическим здоровьем, обращение за профессиональной помощью при необходимости и содействие открытому общению об эмоциях являются жизненно важными аспектами поддержки психического благополучия детей.

Несмотря на эти проблемы, воспитание детей в современную эпоху также предлагает уникальные преимущества. Возможность общаться с детьми посредством общего опыта, объединять общие интересы и наблюдать за их ростом и развитием в быстро меняющемся мире может быть невероятно полезной. Построение прочных отношений, основанных на доверии, уважении и открытом общении, закладывает основу для позитивной динамики отношений между родителями и детьми.

Воспитание детей в современную эпоху требует от родителей быть адаптируемыми, информированными и чуткими. Оставаясь в курсе последних тенденций в воспитании детей, обращаясь за поддержкой к экспертам и другим родителям, а также уделяя приоритетное внимание благополучию своих детей, родители могут справиться с проблемами и воспользоваться преимуществами воспитания детей в современном мире. Проявив терпение, понимание и любовь, родители могут создать благоприятную среду, в которой их дети смогут процветать и процветать в современную эпоху.

В заключение отметим, что воспитание детей в современную эпоху — это динамичный и многогранный путь, который представляет собой сочетание проблем и наград для родителей. От управления экранным временем и академической нагрузкой до поддержки психического здоровья детей и укрепления крепких отношений — родителям приходится ориентироваться в сложной ситуации, чтобы вырастить здоровых и счастливых детей в современном мире. Оставаясь в курсе, обращаясь за поддержкой и уделяя приоритетное внимание благополучию своих детей, родители могут адаптировать свой стиль воспитания к меняющимся потребностям своих семей. Несмотря на трудности, возможность общаться с детьми, наблюдать за их ростом и вместе создавать незабываемые воспоминания делает путь воспитания детей в современную эпоху невероятно полезным. Благодаря самоотверженности, терпению и любви родители могут справиться с трудностями и насладиться радостью воспитания детей в современном быстро меняющемся и постоянно меняющемся мире.

REFERENCES

1. Ларо, А. (2011). Неравное детство: класс, раса и семейная жизнь. Издательство Калифорнийского университета.
2. Гопник А. (2016). Садовник и плотник: что новая наука о детском развитии говорит нам об отношениях между родителями и детьми. Фаррар, Штраус и Жиру.

3. Теркл, С. (2015). Восстановление разговора: сила разговора в эпоху цифровых технологий. Книги о пингвинах.
4. Сигел, Д.Дж., и Брайсон, Т.П. (2016). Ребенок с целостным мозгом: 12 революционных стратегий для развития ума вашего ребенка. Петух.
5. Кассер Т. и Каннер А.Д. (2004). Психология и потребительская культура: Борьба за хорошую жизнь в материалистическом мире. Американская психологическая ассоциация.
6. Твенге, Дж. М. (2017). iGen: Почему сегодняшние супер-связные дети вырастают менее бунтующими, более терпимыми, менее счастливыми и совершенно неготовыми к взрослой жизни, и что это значит для всех нас. Книги Атрии.